

ГИДРОГЕЛИ И ОРГАНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД ПОЧВЫ

Ж.К Даулетова

Медицинский институт Каракалпакстана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7405954>

Аннотация. Во всем мире, в том числе вокруг Аральского региона, актуальна проблема укрепления подвижных песков от ветровой эрозии и предотвращения их подъема в атмосферу путем создания прочной поверхностной коры. Одним из важных перспективных направлений в этой области является использование дешевого, легкодоступного местного сырья в передвижных почвенных и песчаных дисперсиях. При формировании структуры в подвижных песках и почвенных дисперсиях важное значение приобретает выбор укрепляющих полимерных реагентов и определение аспектов их формирования структуры. Особенно большое значение имеет изучение влияния полимерных гидрогелей на органический углерод почвы.

Ключевые слова. Гидрогель, органический углерод почвы, полимеры, абсорбенты.

HYDROGEL AND ORGANIC CARBON SOIL

Abstract. All over the world, including around the Aral region, the problem of strengthening mobile sands from wind erosion and preventing their rise into the atmosphere by creating a strong surface crust is urgent. One of the important promising directions in this area is the use of cheap, easily accessible local raw materials in mobile soil and sand dispersions. When forming a structure in mobile sands and soil dispersions, the choice of reinforcing polymer reagents and the determination of aspects of their structure formation becomes important. Of particular importance is the study of the effect of polymer hydrogels on soil organic carbon.

Keywords. Hydrogel, soil organic carbon, polymers, absorbents.

ВВЕДЕНИЕ

Гидрогели - это новое поколение материалов, обладающих уникальной способностью поглощать и удерживать при набухании в больших количествах воду, биологические жидкости, лекарственные растворы.

Гидрогели – двухфазные системы, состоящие из двух компонентов, одним из них является полимер, чаще всего полиакриламид, другим – вода.

Гидрогели обладают одновременно свойствами твердого тела и жидкости, поглощенной ими, и способны удерживать от одного миллилитра до нескольких литров влаги на грамм сухого вещества.

Гидрогели классифицируют

- 1) по составу:
 - а) на основе гидроксиэтил-метакрилата,
 - б) на основе полиакриламида,
 - в) на основе полиэтиленоксида,
 - г) сшитых полимеров крахмал-акриловая кислота
- 2) по форме:
 - а) порошок,
 - б) гранулы,
 - в) жидкость
- 3) по плотности:

а) мягкие (гидрогель - для проращивания семян),

б) твердые (аквагрунт – для создания декора)

4) По заряду:

а) анионный (отрицательно заряженный полимер, может притягивать к себе частицы грунта, глины или песка),

б) катионный (положительно заряженный полимер, поэтому его применяют для обработки и очистки сточных вод),

в) неионный (нейтральный полимер)

Гидрогель – собирательное название гидрофильных полимеров. В последнее время распространение получили гидрогели на основе полиакриламида. Пористая структура взаимосвязанных пустот создаёт поверхность до 80 квадратных метров на 1 грамм. Большая площадь внутренней поверхности и особое строение молекул гидрогеля позволяет успешно использовать его в качестве мощного адсорбента [1].

Характерной отличительной чертой полимерных молекул является их способность образовывать полимерные гели. Полимерные гели представляют собой системы полимер-растворитель, в которых существует пространственная сетка из сшитых полимерных молекул, способная удерживать большое количество растворителя. На воздухе полимерные гели сохраняют свою форму.

Взаимодействие полимеров с другими веществами практически всегда происходит в присутствии растворителя. Набухший в растворителе полимер – это уже не вещество, а система, состоящая, по крайней мере, из двух веществ: полимера и растворителя. Набухание и последующее растворение полимера происходит только в том случае, когда между полимером и растворителем наблюдается сродство.

В зависимости от природы полимера и свойств растворителя свойства полимерные гели могут изменяться в широких пределах. Это позволяет использовать их для решения разнообразных прикладных задач, и они уже давно нашли применение в различных областях жизнедеятельности человека [2].

Гидрофильные акриловые полимеры находят широкое применение в различных областях народного хозяйства как суперадсорбенты. Перспективной сферой их использования является производство влагоудерживающих препаратов для сельского хозяйства, декоративного и приусадебного растениеводства. Внесение препаратов на основе полиакриламида (ПАА) в почву аридных областей имеет выраженное положительное влияние на рост и выживание растений. Широкое применение акриловых полимеров ограничивается в основном высокой стоимостью таких препаратов. Синтез полимеров с органоминеральными наполнителями (древесным опилом и твердыми отходами биотехнологического производства акриловых мономеров) позволит снизить их себестоимость, а биоразложение этих отходов может служить дополнительным источником питания растений. Кроме того, полиакриламидный гель может рассматриваться как потенциальный носитель для инсектицидов, фунгицидов, гербицидов и удобрений.

Гидрофильные полимеры могут изменять свойства почвы благодаря способности адсорбировать большое количество воды, в 400 и более раз превышающее собственную массу, что в свою очередь влияет на скорость инфильтрации и испарения, плотность и структуру почвы.

Полиакриламид стабилизирует почвенные агрегаты, а в дождливых областях и на орошаемых землях уменьшает поверхностное уплотнение и коркообразование, а также эрозию.

Почвенный углерод - это твердый углерод, хранящийся в глобальных почвах. Это включает как органическое вещество почвы, так и неорганический углерод в виде карбонатных минералов [3].

Почвенный углерод является поглотителем углерода в отношении глобального углеродного цикла, играя роль в биогеохимии, смягчении последствий изменения климата и построении глобальных климатических моделей [4].

Углерод в почве присутствует в двух формах: неорганической и органической. **Почвенный неорганический углерод** состоит из минеральных форм углерода, образующихся либо в результате выветривания исходного материала, либо в результате реакции почвенных минералов с атмосферным CO₂. Карбонатные минералы являются доминирующей формой почвенного углерода в пустынном климате. **Органический углерод почвы** присутствует в виде органического вещества почвы. Он включает относительно доступный углерод в виде свежих растительных остатков и относительно инертный углерод в материалах, полученных из растительных остатков: гумуса и древесного угля [5].

Хотя точные количества трудно измерить, деятельность человека привела к значительным потерям органического углерода в почве [6].

Из 2700 Гт углерода, хранящегося в почвах по всему миру, 1550 Гт органического и 950 Гт неорганического углерода, что примерно в три раза превышает текущее содержание углерода в атмосфере и в 240 раз выше по сравнению с текущими годовыми выбросами ископаемого топлива [7].

Баланс углерода в почве поддерживается в торфе и водно-болотных угодьях (150 ГтС), а также в растительном мусоре на поверхности почвы (50 ГтС). Это сопоставимо с 780 ГтС в атмосфере и 600 ГтС во всех живых организмах. Океанический пул углерода составляет 38 200 ГтС.

В почве накапливается около 60 ГтС/год. Эти 60 ГтС / год представляют собой баланс 120 ГтС / год, поглощаемых из атмосферы в результате фотосинтеза наземных растений, уменьшенный на 60 ГтС / год дыхания растений. Эквивалент 60 ГтС / год выделяется из почвы, присоединяясь к 60 ГтС / год дыхания растений, чтобы вернуться в атмосферу [8], [9].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Органический углерод почвы разделяется между живой почвенной биотой и мертвым биотическим материалом, полученным из биомассы. Вместе они составляют пищевую сеть почвы, при этом живой компонент поддерживается компонентом биотического материала. Почвенная биота включает дождевых червей, нематод, простейших, грибы, бактерии и различных членистоногих.

Детрит, образующийся в результате старения растений, является основным источником органического углерода почвы. Растительный материал с высоким содержанием клеточных стенок целлюлозы и лигнина разлагается, а не вдыхаемый углерод сохраняется в виде гумуса. Целлюлоза и крахмалы легко

разлагаются, что приводит к короткому времени пребывания. Более стойкие формы органического углерода включают лигнин, гумус, органические вещества, инкапсулированные в почвенных агрегатах, и древесный уголь. Они устойчивы к изменениям и имеют длительное время пребывания.

Органический углерод почвы, как правило, концентрируется в верхнем слое почвы. Содержание органического углерода в верхнем слое почвы составляет от 0,5% до 3,0% для большинства горных почв. Почвы с содержанием органического углерода менее 0,5% в основном ограничены пустынными районами. Почвы, содержащие более 12-18% органического углерода, обычно классифицируются как органические почвы. Высокие уровни органического углерода развиваются в почвах, поддерживая экологию водно-болотных угодий, наводнения, экологию пожаров и деятельность человека.

Формы углерода, полученные в результате пожара, присутствуют в большинстве почв в виде не выветрившегося древесного угля и выветрившегося черного углерода [10], [11].

Органический углерод почвы обычно составляет 5-50% от обугливания, с уровнями выше 50%, встречающимися в моллизиевых, черноземных и терра-прета почвах [12], [13].

Корневые выделения являются еще одним источником почвенного углерода [14]. 5-20% общего углерода растений, фиксируемого во время фотосинтеза, поступает в виде корневых выделений для поддержания ризосферной мутуалистической биоты [15],[16]. Обмен углеродом между почвами и атмосферой является важной частью мирового углеродного цикла [17]. Углерод, поскольку он относится к органическому веществу почв, является основным компонентом здоровья почвы и водосбора. На изменение органического вещества почвы и почвенного углерода влияет несколько факторов; наиболее значительным в наше время является влияние человека и сельскохозяйственных систем.

Хотя точные количества трудно измерить, деятельность человека привела к огромным потерям органического углерода в почве. Первым было использование огня, который удаляет почвенный покров и приводит к немедленным и продолжающимся потерям органического углерода в почве. Обработка почвы и дренаж подвергают органическое вещество почвы воздействию кислорода и окислению. В Нидерландах, Восточной Англии, Флориде и дельте Калифорнии оседание торфяных земель в результате окисления было серьезным в результате обработки почвы и дренажа. Управление выпасом, которое подвергает почву воздействию (через чрезмерные или недостаточные периоды восстановления), также может привести к потерям органического углерода в почве.

Естественные колебания углерода в почве происходят в результате изменения климата, организмов, исходного материала, времени и рельефа. [18]. Наибольшее современное влияние оказал человек; например, углерод в сельскохозяйственных почвах Австралии исторически мог в два раза превышать нынешний диапазон, который обычно составляет от 1,6 до 4,6% [19].

Долгое время поощрялось, чтобы фермеры корректировали методы для поддержания или увеличения органического компонента в почве. С одной стороны, не поощряются методы, ускоряющие окисление углерода (например, сжигание стерни или чрезмерная обработка почвы); с другой стороны, поощряется внесение органических

материалов (например, в навоз). Увеличение углерода в почве - дело непростое; оно усложняется относительной активностью почвенной биоты, которая может поглощать и выделять углерод и становится более активной при добавлении азотных удобрений [18].

ВЫВОДЫ

В последние годы в развитие химических технологий позволило получать большое число различных полимеров. Одним из быстро развивающихся направлений в этой области связано с полимерными гидрофильными гелями (гидрогелями). Этот вид полимерных гелей обладает сверхвысокой, по сравнению с другими материалами, способностью к адсорбции воды, водных растворов, и других веществ. Они биологически неактивны, имеют плотность близкую к плотности человека. Эти свойства полимерных гелей активно используются как наполнители в подгузниках, хирургических салфетках, мягких стельках. Они нашли широкое применение в химической промышленности при осушке газов, используются в сельском хозяйстве для получения влагоудерживающего грунта.

Вместе с тем проведенный нами анализ направлений использования гидрогелей в современном мире показал, что наибольшее распространение получили лишь те области его использования, которые ориентируются на его адсорбционные свойства. Другие же физические свойства гидрогелей практически в современной научной литературе не рассматриваются, в отличие от других видов полимеров. В связи с этим возникает противоречие между нераскрытым потенциалом гидрогеля как современного объекта ноосферы, и все возрастающей потребностью современного технологичного мира в использовании новых материалов. В связи с этим актуальным является исследование физических свойств гидрогелей, которые в последующем могут быть использованы в технологических процессах и оборудовании.

REFERENCES

1. Филиппова О.Е. «Умные» полимерные гидрогели // Природа. – 2005. – № 8.
2. <http://chemgran.ru/fizicheskaya-ximiya-polimernyx-gelej-kurs-lekcij/fizicheskaya-ximiya-polimernyx-gelej-lekciya-4-chto-takoe-geli-gidrofilnyx-polimerov>
3. Джоббаджи, например; Джексон, Р.Б. (2000). "Вертикальное распределение органического углерода в почве и его связь с климатом и растительностью"
4. Амелунг, У.; Боссио, Д.; де Фриз, У.; Кегель-Кнабнер, И.; Леманн, Дж.; Амундсон, Р.; Бол, Р.; Коллинз, С.; Лал, Р.; Лейфельд, Дж.; Минасны, Б. (2020-10-27). "На пути к глобальной стратегии смягчения почвенного климата"
5. Лал, Р. (февраль 2007). "Управление выбросами углерода в сельскохозяйственных почвах". *Стратегии смягчения последствий и адаптации к глобальным изменениям*
6. Раддиман, Уильям (2007). *Плуги, эпидемии и нефть: как люди взяли под контроль климат*. Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета. ISBN 978-0-691-14634-8
7. Юсуф, Балал; Лю, Гуйцзянь; Ван, Рувей; Аббас, Кумбер; Имтиаз, Мухаммад; Лю, Руиджия (2016). "Исследование воздействия биоугля на C-минерализацию и поглощение углерода в почве по сравнению с традиционными поправками с использованием подхода стабильных изотопов ($\delta^{13}C$)". *GCB Bioenergy*. 9 (6): 1085-1099. doi: 10.1111/gcbb.12401

8. ал, Ротанг (2008). "Поглощение атмосферного CO₂ в глобальных углеродных пулах". *Наука об энергетике и окружающей среде*. 1 (1): 86-100. doi: 10.1039/b809492f. Проверено 16 января 2016 года
9. Введение в глобальный углеродный цикл". Университет Нью-Гэмпшира. 2009. Проверено 6 февраля 2016 года
10. Берд, М. (2015). "Процедуры тестирования биоугля в почве". В Леманн, Дж.; Джозеф, С. (ред.). *Биоуголь для управления окружающей средой* (2 изд.). стр. 679. ISBN 978-0-415-70415-1
11. Скьемстад, Ян О. (2002). "Углерод древесного угля в сельскохозяйственных почвах США". *Журнал Общества почвоведов Америки*. 66 (4): 1249-1255. Bibcode:2002SSASJ..66.1249S. doi:10.2136/sssaj2002.1249
12. Шмидт, М.В.И.; Скьемстад, Дж.О.; Чимчик, К.И.; Глейзер, Б.; Прентис, К.М.; Гелинас, Ю.; Кульбуш, Т.А.Дж. (2001). "Сравнительный анализ черного углерода в почвах"
13. Мао, Дж.-Д.; Джонсон, Р. Л.; Леманн, Дж.; Олк, Дж.; Нивс, Э. Г.; Томпсон, М. Л.; Шмидт-Рор, К. (2012). "Обильные и стабильные остатки угля в почвах: последствия для плодородия почвы и поглощения углерода". *Экологическая наука и технология*. 46 (17): 9571–9576. Bibcode:2012EnST...46.9571M. CiteSeerX 10.1.1.698.270. doi:10.1021/es301107c. P MID 22834642
14. Мергель, А. (1998). "Роль корневых выделений растений в преобразовании углерода и азота в почве". Бокс, Дж. Младший (ред.). *Демография корней и их эффективность в устойчивом сельском хозяйстве, пастбищах и лесных экосистемах*. Материалы 5-го симпозиума Международного общества исследований корней. 82. Конференц-центр Мадрен, Университет Клемсона, Клемсон, Южная Каролина, США: Springer Netherlands. стр. 43-54. doi: 10.1007/978-94-011-5270-9_3. ISBN 978-94-010-6218-3
15. Пирсон, Дж.Н.; Якобсен, Я (1993). "Относительный вклад гиф и корней в поглощение фосфора арбускулярными микоризными растениями, измеренный с помощью двойной маркировки ³²P и ³³P". *Новый фитолог*. 124 (3): 489-494. doi:10.1111/j.1469-8137.1993.tb03840
16. Хобби, JE; Хобби, Е.А. (2006). "15N в симбиотических грибах и растениях оценивает скорости потока азота и углерода в арктической тундре". *Экология*. 87 (4): 816-822. doi:10.1890/0012-9658(2006)87[816: нисфап]2.0.co ; 2. лпвп: 1912/911. PMID 16676524
17. Эрик Ростон (6 октября 2017). "У вас под ногами климатическая бомба; почва задерживает углерод так же, как это делают океаны. Но этот барьер открывается по мере того, как атмосфера нагревается и развитие ускоряется ". *Bloomberg.com*. Проверено 6 октября 2017 года
18. Янг, А.; Янг, Р. (2001). *Почвы в ландшафте Австралии*. Мельбурн: Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0-19-551550-3
19. Чарман, П.Е.В.; Мерфи, Б.В. (2000). *Почвы, их свойства и управление* (2-е изд.). Мельбурн: Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0-19-551762-0.